

INSON SALOMATLIGI LEKSIKASI

Qiranova Sabrina Jurabek qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yunalish 1-bosqich talabasi

alibekqironov807@gmail.com

Ilmiy rahbar: Mo'yudinov Qodirjon Abdurasulovich .

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori.(PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson salomatligi leksikasining shakllanishi, uning zamonaviy jamiyatdagi o'rni, tibbiy terminlar va ularning qo'llanilish xususiyatlari haqida so'z yuritiladi. Maqolada tilshunoslik nuqtai nazaridan salomatlik bilan bog'liq so'zlarning kelib chiqishi, semantik qamrovi hamda ularning tibbiy va ijtimoiy kontekstda ishlatilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada milliy va xalqaro terminologiya solishtiriladi va sog'lom turmush tarzini ifodalovchi leksik birliklar o'rganiladi shuningdek vatandoshlarimizni tibbiyotga qushgan hissalarini haqida o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Salomatlik, tibbiy leksika, sog'lom turmush tarzi, tilshunoslik, semantika, ijtimoiy bog'liq, terminologiya, anatomiya, fiziologik, geginiya.

Аннотация: В статье рассматривается лексикон человека, его роль в современном обществе, медицинские термины и их юридическое применение. В статье рассматриваются происхождение, семантический объем и результаты анализа слов, связанных со здоровьем, в медицинском и социальном контексте с точки зрения лингвистики. Представлена безопасная и интернациональная терминология, а также изучены лексические единицы, выражающие здоровый образ жизни.

Ключевые слова: Здоровье, медицинская лексика, здоровый образ жизни, лингвистика, семантика, социальное здоровье, терминология, анатомия, физиология, гегиния.

Abstract: This article discusses the formation of the lexicon of human health, its role in modern society, medical terms and their features of use. The article analyzes the origin of health-related words from the point of view of linguistics, their semantic scope and their use in medical and social contexts. The article also compares national

and international terminology and studies lexical units expressing a healthy lifestyle, as well as the contributions of our compatriots to medicine.

Keywords: Health, medical lexicon, healthy lifestyle, linguistics, semantics, social health, terminology, anatomy, physiology, hegyny.

Inson salomatligi har qanday jamiyatning eng muhim qadriyatlaridan biri hisoblanadi. Salomatlikka oid leksika esa faqatgina tibbiyot sohasi uchun emas, balki keng ijtimoiy kommunikatsiya uchun ham katta ahamiyatga ega. Chunki til orqali inson o'z sog'lig'i, kasalliklari va davolanish jarayonlari haqida axborot beradi. Shu sababli inson salomatligiga oid leksik birliklarni lingvistik tahlil qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Salomatlik bilan bog'liq so'zlar qadimdan mavjud bo'lib, ular xalq og'zaki ijodi, diniy matnlar va tibbiyot ilmining rivojlanishi bilan boyib kelgan. Masalan, "shifo", "dori", "tabib", "kasal" kabi so'zlar qadimiy ildizlarga ega. Zamonaviy davrda esa ingliz, rus va arab tillaridan kirib kelgan terminlar ham salomatlik leksikasini kengaytirdi.

Salomatlik leksikasini bir nechta guruhlariga ajratishimiz mumkin;

Organizim: yurak, miya, jigar, qon, suyak.

Kasaliklar; shamollash, gripp, diabet, saraton, infiksiya.

Davolash vositalari: dori, muolaja, vaksina, jarrohlik.

Shifokorlik kasblari: terapevt, jarroh, pediatr, stomatolog.

Sog'lom turmush tarzi: gigiyena, sport, yoga, fitnes, dietologiya.

Xalq tabobatida sog'liqni saqlash bilan bog'liq ko'plab qadimiy atamalar mavjud.

Masalan: damsolish, otashbosish, quyoshda qizdirish, hijoma, shuningdek, o'simlik nomlari ham shifo bilan bog'liq bo'lgan; rayhon, zanjabil, asal, qoqi.

So'ngi yillarda ingliz tilidan kirib kelgan atamalar ham qo'llanmoqda; "skaner", "test", "monitoring", "check up". Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti orqali "pandemiya", „karantin“, „immunitet“ kabi terminlar o'zbek tilida faol ishlatiladi. Ruhiy salomatlik-bugungi kunda ruhiy salomatlikka oid terminlar ham dolzarbdir. Masalan; stress depressiya, travma, terapiya, meditatsiya, psixoterapiya, relaksatsiya.

O'zbek xalq maqollari salomtlkning qadimiy qadriyat ekanini ifodalaydi.

“sog' tanda-sog'lom aql.”

“salomatlik-eng katta boylik.”

“dard kelmasa, tabib qadrini bilmassan.”

Tibbiy terminologiya o'zining aniq va qat'iy ma'nolari bilan boshqa soha leksikadan farq qiladi. Har bir termin muayyan kasallik, dori vositasi yoki davolash usulini bildiradi. Masalan, "diabet", "gipertoniya", "pnevmoniya" so'zlari umumiy

tildan ko'ra ilmiy mazmunga ega. Shu bilan birga, xalq orasida qo'llaniladigan "qandli kasallik" kabi variantlari ham mavjud. So'nggi yillarda "sog'lom ovqatlanish", "sport bilan shug'ullanish", "psixologik salomatlik" kabi tushunchalar jamiyatda keng ommalashdi. Bu jarayon yangi so'z va iboralarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Masalan, "fitness", "detoks", "organik mahsulot" kabi so'zlar jahon tillaridan o'zbek tiliga kirib keldi. Salomatlik leksikasi faqat tibbiyotga oid emas, balki madaniyat, ijtimoiyot va siyosiy nutqda ham muhim o'rin tutadi. Sog'liqni saqlash tizimi, ekologiya, psixologik barqarorlik kabi mavzular salomatlik terminlari bilan chambarchas bog'liq. Inson salomatligi leksikasi jamiyat hayotining barcha jabhalarida faol qo'llaniladigan boy va rang-barang qatlamdir. Uning o'rganilishi nafaqat tilshunoslik, balki tibbiyot, sotsiologiya va madaniyatshunoslik uchun ham katta ilmiy ahamiyatga ega. Demak, salomatlik leksikasini chuqur o'rganish orqali jamiyatning sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabatini yanada yaxshiroq anglash mumkin. Salomatlikni saqlash va mustahkamlash uchun avvalo, odam o'z tanasining tuzilishi, har qaysi to'qima va organlarining normal faoliyatini, o'sish, rivojlanish va ko'payish qonuniyatlarini bilishi zarur. Shuningdek, barcha tirik mavjudotlar kabi, odamga ham xos bo'lgan bu biologik xususiyatlarni asrash va tobora takomillashtirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitni mukammal bilish va yaratish talab etiladi. Odam organizmining tuzilishini anatomiya, uning faoliyatini fiziologiya, yashashi, normal o'sishi, rivojlanishi, o'qishi, mehnat qilishi uchun zarur sharoit yaratishni gigiyena fanlari asosida o'rganiladi. Odam organizmining barcha to'qima va organlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Shuningdek, organizm tevarak-atrof muhiti bilan ham doimiy aloqadadir. Bu ikkala bog'lanish nerv va endokrin sistemalar orqali boshqariladi. Salomatlik odam organizmining biologik, aqliy, ruhiy, jismoniy, holatlari va mehnat faoliyatining muvozanatlashgan birligidir. Sihat-salomatlik har bir odam uchun baxt-soadatdir.

Xulosa qilib aytganda, inson salomatligi leksikasi tilimizda boy va serqirra qatlamlardan biri bo'lib u jamiyat taraqqiyotini ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Uning tahlili tilshunoslik fanida ham, tibbiy amaliyotda ham dolzarbdir. Inson salomatligi leksikasi o'zbek tilining muhim qatlamlaridan biri hisoblanadi. U xalq tabobati va qadimiy so'zlardan tortib zamonaviy ilmiy terminlargacha bo'lgan boy lug'aviy fondini qamrab oladi. Bu so'zlarning o'rganilishi nafaqat tilshunoslik uchun, balki sog'liqni saqlash tizmining rivojlanishida ham katta ahmyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva A. Tilshunoslik va terminologiya asoslari-Toshkent;fan,2018

2. Ismoilov A. Inson va salomatlik. - Toshkent; o'qituvchi, 2020
3. G'ulomov H. Tibbiyot terminologiyasi tarixi. - Toshkent; sharq, 2017
4. B. Aminov, T. Tilavov, O. Mavlonov, Odam va uning salomatligi, - Toshkent-2014.
5. MYMEDIC-Salomatlik va go'zalik sirlari.